

**РОЛЬ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ВЫПОЛНЕНИИ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ**

Мардонов Анваржон Шерзодович студент

Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ)

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

г.Ташкент

Научный руководитель:Хайдарова Барно Исраилжановна

Старший преподаватель кафедры анатомии

Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ)

Министерство здравоохранения республики Узбекистан

г.Ташкент

Аннотация.

В данной статье отражены основные функции опорно-двигательного аппарата при выполнении физических упражнений различной сложности и в целом для развития всего организма. Рассматривается значение и роль опорно-двигательного аппарата для поддержания здоровья, а также даны некоторые общие рекомендации по профилактике нарушений.

Сегодня в мире информационных технологий, молодое поколение часто выбирает малоподвижный образ жизни, в связи с этим позвоночник и мышечный корсет постепенно отвыкают от своих двигательных функций, что зачастую приводит к нарушениям и серьёзным заболеваниям, стоит понимать и адекватно оценивать все риски и найти вариант помощи себе.

Опорно-двигательная система человека – это функционирующий комплекс костей скелета, а также их объединений, вегетативная мышечная система, совмещена с остальными системами органов составляет человеческое тело.

Опорно-двигательный аппарат – костно-мышечная система, совокупность, состоящий из костей, суставов, связок, мышц, их нервных организаций, делающие возможность опоры тела и перемещение человека, в том числе

деятельность определенных частей тела и органов. Большая часть сцепляющихся костей присоединены связками и мышечными сухожилиями, так они образуют суставы конечностей и позвоночника. Самая важная роль суставов принимать участие в реализации передвижений, также на них роль демпферов, которые заглушают инерцию движения, а также дают возможность очень быстро приостанавливаться во время движения.

Благодаря регулярным занятиям физическими тренировками и спортом суставы прогрессируют и крепнут, увеличивается эластичность связок и мышечных сухожилий, возрастает гибкость. Но если отсутствует передвижении разрыхляется хрящ сустава, также меняются поверхности суставов, сцепляющиеся кости, так итогом будет появление болевых ощущений, начинаются воспалительные процессы.

При нормальной внешней физиологической деятельности и подвижной энергичности, суставы долгое время способны сохранять амплитуду движений и таким образом медленнее переживают старение. В то же время излишние физические нагрузки отрицательно отражаются на строении и функциях суставов, так возможно, что суставные хрящи истончатся, суставная капсула и связки подвергаются болезням, по периферии появляются костные выступы и другое. Говоря иначе, изменения строения в суставах влечет к физическим пределам подвижности в суставах и снижению амплитуды движений.

Позвоночник имеет очень большую роль в здоровье человека. Так, несущественные изменения в позвоночнике скажутся отрицательно на самочувствии остальных частей тела. Многие болезни, которые появляются из детства, это итог неправильного положения позвоночника у детей. При искривленном позвоночнике подвижность становится меньше, появляются нарушения в осанке, появляются изменения в форме грудной клетки. Спустя время появляются жалобы на мышечные и меж реберные боли, внутренние органы меняют свое положение, вследствие чего их функционирование

ницей, увеличивающей продукцию с возрастанием физической нагрузки. В костях собирается больше солей кальция, фосфора, питательных веществ. Ведь чем больше прочность скелета, тем более надежнее защита внутренних органов от внешних повреждений. Возрастающая возможность мышц к растяжке и увеличившаяся эластичность связок делают движения более совершенными, возрастает их амплитуда, адаптация человека к различной физической работе возрастает. В заключении всего выше перечисленного скажу, что роль опорнодвигательного аппарата в организме человека очень важна, и важно следить и поддерживать его, чтоб чувствовать себя в хорошем самочувствие, и иметь большой физический потенциал, ведь чем больше физическое развитие, тем больше возможностей. становится затрудненным. Из-за этого нужно еще с раннего детства уделять внимание осанке, с помощью физических упражнений, сменять между собой режим труда и отдыха.

От природы позвоночник создан так, что может переносить очень большие нагрузки. Ходьба, бег, повороты, наклоны, поднятие и перемещение тяжелых предметов за все время, позвоночник способен выдержать. При долгих наблюдениях специалистов, важным составляющим на работу организма человека влияет гимнастика. Необходимо выполнять утреннюю гимнастику. Пойдет все: бег, танцы, аэробика. Важно, чтобы движение приносило радость. Самая важная цель гимнастики, чтобы она улучшила тонус мышц, увеличивала подвижность позвоночника, способствовала возникновению мышечного корсета.

Опорно-двигательная система человека. Скелет

Опорно-двигательный аппарат состоит из костей скелета, их соединений и мышц.

Функции опорно-двигательного аппарата:

- **опорная:** является опорой всего тела; к костям прикрепляются мягкие ткани и органы;
- **двигательная:** система рычагов с подвижными соединениями, приводимых в движение мышцами;
- **защитная:** образует полости для жизненно важных органов — позвоночный канал для спинного мозга; черепная коробка — для головного мозга; грудная полость — для сердца и легких; тазовые кости — для защиты органов мочеполовой системы;
- **минеральный обмен:** кости являются депо для минеральных солей: фосфора, кальция, железа, меди; регулируют постоянство минерального состава внутренней среды организма;
- **кроветворная (гемопоэтическая функция):** из стволовых гемопоэтических клеток костного мозга образуются клетки крови и иммунной системы.

Химический состав костной ткани

В состав костной ткани входят:

- органические вещества (в основном белки): придают костям гибкость и упругость;
- неорганические вещества (вода, соли кальция, магния, фосфаты): минеральные соли придают костям твердость.

Органическое вещество костной ткани называется **оссеином**. В состав оссеина входят белки (коллаген и др.), небольшая доля липидов (лецитин и др.) и углеводов (гликоген).

Коллаген — основной белок костной ткани.

Специфической особенностью костной ткани является содержание в ней значительного количества солей лимонной кислоты — 70% от всего запаса ее в организме, что обусловлено особенностями биосинтеза ткани.

В детском возрасте количество органических веществ максимально, кости

детей упругие, устойчивы к переломам, однако легко деформируются при чрезмерных нагрузках.

С возрастом количество органических веществ уменьшается, а доля минеральных солей увеличивается. Кости приобретают твердость и прочность.

У пожилых людей в костях уменьшается доля минеральных веществ, из-за этого их кости становятся более хрупкими.

При сжигании кость чернеет с выделением углерода, который остаётся после разложения органических веществ.

В растворах кислот минеральные соли костной ткани растворяются — остается оссеин, и кости становятся пористыми и эластичными, но сохраняют свою форму.

При удалении органических веществ путем сжигания кость также сохраняет первоначальную форму, но становится хрупкой и легко крошится.

Только правильное сочетание органических и неорганических веществ делает кость твердой и упругой. Прочность скелета значительно возрастает благодаря сложной архитектуре внутреннего строения костей.

строение костей

В состав скелета человека входит более 200 костей (у новорожденного — более 300 костей). Точное количество костей определить невозможно, т.к. в детском возрасте продолжается замена хрящевых частей костными. Количество копчиковых позвонков у людей варьирует от 3 до 5.

микроскопическое строение костей

Различают три типа клеток костной ткани:

1. **остеобласты;**
2. **остеоциты;**
3. **остеокласты.**

Остеобласты — стволовые клетки, образующие костную ткань (остеогенные клетки). Остеобластов очень много в растущей кости, особенно под надкостницей и в области эпифизарного хряща.

У взрослого человека, когда рост костей закончен, эти клетки встречаются только в участках восстановления костной ткани (например, при переломах и трещинах костей).

Остеобласты образуют **промежуточное вещество** кости. Оно состоит из пучков коллагеновых волокон, пропитанных минеральными солями. При сочетании органических и неорганических веществ создается упругая и твердая конструкция.

Промежуточное вещество в виде тонких концентрических пластинок образует цилиндры — **остеоны**. В центре цилиндра находится канал с кровеносными капиллярами — **гаверсов канал**.

Остеобласты постепенно окружаются пластинами промежуточного вещества и превращаются в **остеоциты** (костные клетки), которые залегают в остеоонах.

Остеоциты имеют крупное ядро и множество отростков. Тела клеток расположены в костных полостях - лакунах, а отростки - в костных канальцах. Многочисленные костные канальцы соединяются друг с другом (**каналы Фолькмана**), пронизывают всю костную ткань, сообщаются с **периваскулярными пространствами** (пространства вокруг кровеносных сосудов), и образуют дренажную систему костной ткани.

Функция: обмен веществ между клетками и тканевой жидкостью и между клетками и межклеточным веществом.

Остеокласты — клетки, разрушающие старые и поврежденные костные клетки. Они выделяют ферменты, растворяющие коллагеновые волокна и минеральные соли.

Таким образом, в каждой кости в различные возрастные периоды имеется определенное количественное сочетание клеточных элементов: остеобластов,

остеоцитов и остеокластов, которые создают новое костное вещество, разрушают старое и обеспечивают стабильность обмена кости.

внешнее строение кости

(на примере кости бедра)

На поверхностях каждой кости выражен сложный рельеф из борозд, выпуклостей и отверстий. Эти структуры служат для крепления мышц и связок; через отверстия в глубь кости проходят нервы и сосуды.

Диафиз, или тело кости — трубчатая средняя часть из компактного вещества; внутри — костномозговая полость с жёлтым костным мозгом.

Эпифизы — утолщенные конечные отделы кости, заполненный губчатым веществом с красным костным мозгом; снаружи покрыты гиалиновым хрящом.

Метафизы — участки между диафизом и эпифизом: в детском возрасте состоят из хряща; позже хрящ замещается костью.

Между эпифизом и метафизом расположена **эпифизарная пластинка (хрящевая пластинка роста)**.

Апофизы — костные выступы на эпифизах, которые являются местом прикрепления мышц и связок.

Рост костей в длину

Эпифизарная пластинка (хрящевая пластинка роста) — слой гиалинового хряща между эпифизом и метафизом трубчатых костей.

Эпифизарная пластинка развита у детей и подростков; во взрослом возрасте она замещается **эпифизарной линией** — рост организма прекращается.

Эпифизарная пластинка участвует в продольном росте костей. **Хондроциты** (хрящевые клетки) пластинки активно делятся путем митоза. Дочерние клетки откладываются со стороны эпифиза, материнские оттесняются в сторону метафиза.

На месте старой хрящевой ткани остеобласты формируют новую костную

ткань. В конце полового созревания вся хрящевая ткань постепенно замещается костной, за исключением тонкой эпифизарной линии между эпифизом и метафизом.

внутреннее строение кости

Надкостница

Снаружи кость покрыта надкостницей (кроме зон суставного хряща).

Надкостница — тонкий слой прочной соединительной ткани, в которой много кровеносных и лимфатических сосудов и нервных окончаний.

Надкостница прочно сращена с костью с помощью соединительнотканых волокон, проникающих в глубину кости.

Наружный слой надкостницы волокнистый и образован преимущественно коллагеновыми волокнами.

Внутренний слой надкостницы прилегает к костной ткани. В нем расположены стволовые **остеогенные** (образующие кость) клетки. Они интенсивно митотически делятся и образуют **остеобласты**.

Функция надкостницы:

- механическая защита внутренней структуры кости;
- рост кости в толщину;
- регенерация кости после повреждения.

компактное вещество

Под надкостницей расположен слой **компактного вещества**.

Оно покрывает кость снаружи в виде плотной и на разрезе блестящей пластинки; из него же построены диафизы трубчатых костей.

Компактное вещество ограничено с наружной и внутренней стороны несколькими слоями общих циркулярных пластинок из промежуточного вещества. Внутренний слой пластинок ограничивает костно-мозговую полость. Между циркулярными пластинками расположены остеоны. Они и

являются структурно-функциональной единицей компактного вещества.

Каждый остеон образован несколькими трубками промежуточного вещества, вставленными одна в другую. В центре остеона имеется канал (**гаверсов канал**), по которому проходит кровеносный капилляр. Гаверсовы каналы соединяются между собой и с поверхностью кости короткими поперечными каналами — каналами Фолькмана. Через эти каналы в кость проникают сосуды (питание кости) и нервные волокна.

Оссеиновые волокна остеона ориентированы в разных направлениях, что обеспечивает прочность кости.

Остеоны не соприкасаются друг с другом. Между ними имеются вставочные пластинки, которые объединяют все остеоны в единое целое. Вставочные пластинки — остатки разрушенных остеонов, которые служат материалом для образования новых остеонов.

Каждая кость содержит огромное число остеонов. В бедренной кости их насчитывается около 3200. Если считать, что в среднем каждый остеон состоит из 12 трубок, то в диафизе бедра их будет 384 000, вставленных одна в другую. Поэтому при подобной архитектуре бедренная кость выдерживает нагрузку от 750 до 2500 кг.

Губчатое вещество

Губчатая костное вещество состоит из тонких костных пластинок (трабекул), которые пересекаются между собой. Направление перекладин в губчатом веществе совпадает с кривыми сжатия и растяжения, образуя конструкции сводчатых арок. Такое расположение костных балок обеспечивает равномерное распределение напряжения в кости.

костный мозг

Костный мозг не имеет ничего общего с головным и спинным мозгом. Он не относится к нервной системе и не имеет нейронов.

Различают два вида костного мозга:

- **красный костный мозг:** у взрослого человека - находится в эпифизах длинных трубчатых костей и в губчатом веществе позвонков;
- **жёлтый костный мозг:** у взрослого человека - заполняет костномозговые полости диафизов длинных (трубчатых) костей. В жёлтом костном мозгу преобладает жировая ткань, заместившая ретикулярную.

виды костей

Длинные кости — кости с длинным трубчатым диафизом: составляют в основном скелет конечностей — бедренная, большая и малая берцовые, плечевая и кости предплечья.

Плоские кости — кости из тонкого слоя губчатого вещества, покрытого снаружи компактным веществом: лопатка, кости таза, кости черепа.

Короткие кости — кости из губчатого вещества, покрытого снаружи тонким слоем компактного вещества; имеют множество мелких костно-мозговых полостей: кости запястья, предплюсны.

Смешанные кости — сочетают элементы разных типов костей — коротких и плоских костей: позвонки, кости лицевой части черепа; короткие и трубчатые: кости фаланг пальцев.

Пневматические, или воздухоносные, кости -- кости, которые имеют внутри полость, выстланную слизистой оболочкой и заполненную воздухом, что облегчает вес кости, не уменьшая ее прочности: кости черепа.

Сесамовидные кости — кости, расположенные в толще сухожилий и обычно лежащие на поверхности других костей. Сесамовидные кости отмечаются в областях, где сухожилия перекидываются через суставы (например, в области запястья, коленного сустава, стопы). Они обеспечивают защиту сухожилий и удерживают сухожилия в некотором отдалении от центра сустава, увеличивая плечо силы.

типы соединения костей

1. Неподвижное соединение костей; повышает прочность соединения;
- образование шва: кости черепа;
- срастание костей: кости таза.
2. Полуподвижное соединение костей **с помощью хрящей**: баланс между подвижностью и защитой: соединение позвонков (защита спинного мозга), соединение ребер с грудиной (защита органов грудной клетки).
3. Подвижное соединение — **сустав**.

Строение сустава

Сустав — подвижное соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Функция — движение костей: сгибание — разгибание, отведение — приведение, вращение.

Каждый сустав образован суставными поверхностями эпифизов костей, покрытыми гиалиновым хрящом, суставной полостью, содержащей небольшое количество синовиальной жидкости, суставной сумкой (фиброзной капсулой) и синовиальной оболочкой.

В полости коленного сустава присутствуют **мениски** — хрящевые образования — дополнительные амортизаторы, смягчающие действие толчков.

- **суставная головка и суставная впадина** — эпифизы костей, образующих сустав;
- **полость сустава** — полость между суставной головкой и суставной впадиной;
- **суставные хрящи** — эпифизарные (гиалиновые) хрящи, выстилающие суставные поверхности костей и уменьшающие силу трения;
- **фиброзная капсула, или суставная сумка** — соединительнотканная оболочка, защищающая сустав;

- **синовиальная оболочка** — оболочка. выстилающая фиброзную капсулу и образующая синовиальную (суставную) жидкость;
- **синовиальная жидкость** — жидкость, заполняющая полость сустава и уменьшающая силу трения;
- **околосуставные ткани** — это ткани, непосредственно окружающие сустав: мышцы, сухожилия, связки, сосуды и нервы;
- **связки суставов** --прочные, плотные образования, которые укрепляют соединения между костями и ограничивают амплитуду движения в суставах. Связки располагаются на внешней стороне суставной капсулы, в некоторых суставах (в коленном, тазобедренном) расположены внутри для обеспечения большей прочности.

строение скелета

Скелет взрослого человека состоит более чем из 200 костей, которые соединены между собой.

Скелет головы

Череп состоит из мозгового и лицевого отделов.

Мозговой отдел черепа образован прочно и неподвижно соединенными между собой с помощью швов костями. Это парные теменные и височные, непарные лобная и затылочная кости. В височной кости имеется отверстие наружного слухового прохода. На нижней поверхности затылочной кости есть большое затылочное отверстие, через которое полость черепа соединяется с позвоночным каналом.

В лицевом отделе черепа 15 костей. Самые крупные из них челюстные.

Нижнечелюстная кость — единственная подвижная кость черепа. На обеих челюстях имеются ячейки, в которых расположены корни зубов.

Каждый позвонок имеет тело и несколько отростков. Позвонки расположены друг над другом.

Между позвонками находятся прослойки упругой хрящевой ткани,

обеспечивающие гибкость позвоночника --**межпозвоночные диски**.

Внутри позвоночника в позвоночном канале расположен спинной мозг.

Пять отделов позвоночника:

1. **шейный** (7 позвонков): первый — **атлант**, второй — **эпистрофей**.
2. **грудной** (12 позвонков)
3. **поясничный** (5 позвонков)
4. **крестцовый** (5 сросшихся позвонков)
5. **копчиковый** (3 — 5 сросшихся позвонков)

грудная клетка

Грудная клетка образована 12 парами ребер и грудиной. С каждым грудным позвонком сочленена одна из 12 пар ребер, из них:

7 пар — истинные ребра, соединенные хрящом с грудиной;

3 пары — ложные ребра, так как присоединяются своими хрящами не к груди, а к хрящу предыдущего ребра;

2 пары — колеблющиеся (свободные) ребра, то есть не соединённые ни с грудиной, ни с другими рёбрами через хрящ.

У некоторых людей может отсутствовать 11-я или 12-я пара ребер, или быть дополнительная 13-я пара свободных рёбер.

Сочленение ребер с позвонками позволяет изменять их положение: приподниматься во время вдоха и опускаться во время выдоха.

Функция грудной клетки:

- защита органов грудной полости: сердца и легких;
- дыхание.

СКЕЛЕТ ПОЯСА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА)

В скелет плечевого пояса входят:

- парные ключицы: дополнительная фиксация плечевого сустава.
- парные лопатки: обеспечивает сочленение плечевой кости с ключицей.

Ключица имеет изогнутую S-образную форму. Ключица соединяется с грудиной и лопаткой, может двигаться вверх и вниз, вперед и назад.

Лопатка плоская кость треугольной формы. Суставная впадина лопатки служит для соединения с плечевой костью.

Функция: фиксация верхних конечностей.

СКЕЛЕТ свободных ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

В скелет свободных верхних конечностей входит:

- плечевая кость
- кости предплечья: локтевая и лучевая
- кости кисти: кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев.

Кости конечностей соединены подвижно с помощью суставов и действуют как сложные системы рычагов.

СКЕЛЕТ пояса НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Две массивные плоские тазовые кости состоят из сросшихся лобковой, седалищной и подвздошной костей. Тазовые кости срастаются сзади с крестцом, а спереди соединены между собой. Они составляют пояс нижней конечности.

Скелет свободных нижних конечностей

Во впадину каждой из тазовых костей входит шаровидная головка бедренной кости.

В скелет свободной нижней конечности входит:

- бедренная кость
- кости голени: большая и малая берцовая кости
- кости стопы: кости предплюсны (в т. ч. пяточная и таранная кости), плюсневые кости и фаланги пальцев.

особенности скелета человека

Человека характеризует вертикальное положение тела, опирающегося только на нижние конечности. В связи с этим имеются особенности строения скелета.

1. Позвоночник взрослого человека имеет 4 изгиба: 2 кифоза (вперед) и 2 лордоза (назад).

Функция: амортизация.

Сводчатая стопа. Функция: амортизация.

Нельзя забывать, что только правильное использование физических упражнений придает видимый эффект: сохраняется жизненный тонус, активность эмоционально-волевого фона увеличивается, состояние организма улучшается. Но все же, любой комплекс упражнений не заменит одну всестороннюю нагрузку, определенную нам природой, говорится это о ходьбе. Ходьба каждый день, каждый час и минуту тренирует все группы мышц нашего тела, заставляет действовать все системы организма, значит естественной и обязательной в факторе нормальной жизнедеятельности человека. При ходьбе активизируется дыхание, увеличивается обмен веществ, лучше становится кровообращение в мышечных группах, так же в сердечной мышце. Развиваются мышцы ног, туловища, возрастает подвижность в суставах нижних конечностей, возникает правильная осанка и свободная походка. За счет регулярных тренировок формируется выносливость, так же нервномышечный аппарат увеличивает силу мышц ног. Главная роль при борьбе с изменениями опорно-двигательного аппарата присуще предохраняющим мероприятиям, вместе с этим выявлению отклонений на ранней стадии, а также начатой вовремя коррекции. Когда изменения осанки, плоскостопие, сколиоз, выявлены, и приняты необходимые меры по их устранению на ранней стадии, так возможно добиться лучшего успеха в устранении отклонений.

Таким образом, на развитие осанки нужно уделять внимание с младенчества. Важную роль имеет профилактика изъянов осанки у детей дошкольного возраста, так как в этом возрасте происходит быстрый рост и развитие. Для предотвращения отклонений в развитии большая роль принадлежит двигательному режиму ребенка. Но в наблюдениях лучшие результаты отметились только в тех двигательных режимах, где имелись для воспитания правильной осанки специальные занятия. Для поправки имеющихся нарушений осанки нужно создать меры, которые будут помогать ребенку лучше развиваться физически, в том числе нужно направленно использовать средства физического воспитания.

Физические упражнения влияют на организм в полной мере. Например, под воздействием физических упражнений имеются многочисленные изменения в мышцах. Когда мышцы обречены на долгий покой, тогда они начинают слабеть, и превращаются в дряблые, их объем становится меньше. А постоянные занятия физическими упражнениями помогают им укрепиться. Но рост мышц идет не благодаря увеличению их длины, а благодаря тому, что мышечные волокна утолщаются. Сила мышц обуславливается как от их объема, так и от силы нервных импульсов, которые поступают в мышцы из центральной нервной системы. У тренированного человека, который постоянно занимается физическими упражнениями сокращение мышц происходит с большей силой, нежели у нетренированного. При физической нагрузке мышцы лучше растягиваются, а также становятся более твердыми. Занимаясь физическими упражнениями, улучшается питание и кровоснабжение мышц. Поэтому в мышцах людей, которые занимаются физической культурой и спортом, число капилляров намного больше, нежели у нетренированных, поэтому у них кровообращение в тканях и головном мозге лучше.

При выполнении физических нагрузок улучшаются качества: сила, быстрота, выносливость. Из них быстрее остальных качеств возрастает сила.

Благодаря постоянным физическим упражнениям, связанные с большими нагрузками, достаточно быстро можно увеличить динамическую силу. При этом сила хорошо прогрессирует как в молодом возрасте, так и в пожилом возрасте люди могут иметь большую возможность в ее развитии. Физические тренировки помогают развивать и укреплять кости, сухожилия и связки. Кости делаются более прочными и массивными, сухожилия и связки крепкими и эластичными. Толщина трубчатых костей увеличивается благодаря новым наложениям костной ткани, которая вырабатывается надкостницей, увеличивающей продукцию с возрастанием физической нагрузки. В костях собирается больше солей кальция, фосфора, питательных веществ. Ведь чем больше прочность скелета, тем более надежнее защита внутренних органов от внешних повреждений. Возрастающая возможность мышц к растяжке и увеличившаяся эластичность связок делают движения более совершенными, возрастает их амплитуда, адаптация человека к различной физической работе возрастает.

В заключении всего выше перечисленного скажу, что роль опорнодвигательного аппарата в организме человека очень важна, и важно следить и поддерживать его, чтоб чувствовать себя в хорошем самочувствие, и иметь большой физический потенциал, ведь чем больше физическое развитие, тем больше возможностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нужнова С.В. Организация научно-исследовательской деятельности студентов при формировании к профессиональной мобильности: Методические рекомендации / С. В. Нужнова, С. А. Караваева. – Троицк: 2010. – 50 с.
2. Научная деятельность преподавателей и студентов Кемеровского государственного университета: по результатам комплексного социологического исследования / О. И. Лузгарева и др. - Кемерово: 2006. – 76 с.

3. Хамраев Д.Р. научно-исследовательская работа в ТГМУ глазами студентов // Современная медицина в Таджикистане: проблемы, достижения и перспективы развития: матер. науч.- практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ имени Абуали ибни Сино. – Душанбе: 2012. - С.178.
4. Почоджанова Ш. Ш, Хамраев Д. Р. Научно-исследовательская работа студентов глазами преподавателей. // Сборник научных статей 61-ой годичной Международной научно-практической конференции ТГМУ имени Абуали ибни Сино. - Душанбе: 2013. - С.82-83.

